

Боєнко О.

*к.е.н., доцент, доцент
кафедри маркетингу та бізнес-аналітики
Донецький національний університет імені Василя Стуса
<https://orcid.org/0000-0003-2209-7731>*

Янчук Т.

*К.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-аналітики
Донецький національний університет імені Василя Стуса
<https://orcid.org/0000-0003-3901-7670>*

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

**JEL Classification: M31, O31, L26, O33
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті розглянуто маркетингове забезпечення інноваційної активності підприємств малого та середнього бізнесу Вінницької області в умовах воєнного стану. Досліджено ключові напрями інновацій: технологічні, продуктово-логістичні, організаційні та маркетингові. Запропоновано авторську трикомпонентну модель маркетингової підтримки інновацій — «Аналітика – Комунікація – Постінноваційна підтримка», яка базується на цифрових рішеннях. Підтверджено важливість маркетингових інструментів у забезпеченні гнучкості, стійкості та конкурентоспроможності підприємств у кризових умовах. Проведено міжнародне порівняння впровадження ІТ-рішень та інновацій у бізнесі. Розроблено авторські індикатори для вимірювання ефективності маркетингової підтримки інновацій. Стаття має практичне значення для підприємців, аналітиків, науковців, що працюють у сфері інноваційного розвитку.

Ключові слова: інноваційна активність, маркетингове забезпечення, малий бізнес, цифрові технології, воєнна економіка, Вінницька область.

Annotation. The article considers actual aspects of marketing support of innovation activity of enterprises, in particular small and medium-sized businesses of Vinnytsia region in the conditions of modern crisis challenges caused by the war. It is substantiated that innovation activity is critically important for maintaining competitiveness, adaptation to environmental changes and ensuring sustainable development. It analyses existing scientific approaches to interpretation of innovation activity, reveals its main directions - technological, product and logistic, organizational, marketing. It has been determined that it is marketing tools that ensure effective introduction of innovations to the market, formation of demand and feedback from customers.

In the process of research, a number of general scientific and special methods were used, which provided a comprehensive study of the problems of marketing support for the innovation activity of enterprises. In particular: comparative analysis - to compare the practices of introducing marketing support for innovations in the countries of the European Union (Poland, Germany, Lithuania) and in Ukraine, with an emphasis on the Vinnitsa region; analytical generalization - in order to distinguish the leading directions of innovation activity and

determine the role of marketing at each stage; inductive method - in the formation of author's indicators for assessing innovation efficiency (MAI and IMPI). The author's three-component model of marketing support of innovations is proposed: "Analytics - Communication - Post-innovation support," each component of which has a digital basis (CRM, SMM, AI analytics, chatbot solutions). The model allows you to increase business flexibility, speed of reaction to market changes and efficiency of interaction with the consumer. The international experience of implementing digital solutions in the small economy of Poland, Lithuania and Germany is presented and the potential of their adaptation in the Ukrainian realities is determined.

Methodological novelty is outlined through the introduction of Market Adaptation Index (MAI) and Innovation Marketing Performance Index (IMPI) indicators to measure the effectiveness of marketing support for innovations. The findings confirm the importance of a systematic approach to integrating marketing into the innovation process to strengthen the sustainability of enterprises in the region.

Key words: innovation activity, marketing support, small business, digital technologies, military economy.

Вступ

Сучасна економіка стрімко трансформується під впливом цифровізації, глобалізації та нестабільного зовнішнього середовища. У таких умовах підприємства змушені впроваджувати інновації як засіб досягнення конкурентних переваг. Особливо це актуально в умовах війни, коли традиційні бізнес-процеси порушуються, і підприємства мають адаптуватися до нестабільності, втрати ресурсів, скорочення ринків збуту. Інноваційна активність у таких умовах стає не розкішшю, а необхідністю виживання. Проте інновація не має цінності без її належної маркетингової підтримки — саме маркетинг формує попит на нововведення, забезпечує позиціонування продукту на ринку, донесення цінності до споживача. Інноваційна активність підприємств без маркетингового забезпечення не реалізує свого потенціалу в повній мірі. У зв'язку з цим проблема комплексного маркетингового супроводу інновацій є надзвичайно актуальною, зокрема й для малих та середніх підприємств Вінницької області.

Хоча у вітчизняній та зарубіжній літературі значна увага приділяється управлінню інноваціями та інноваційній політиці підприємств, недостатньо опрацьованими залишаються питання побудови цілісної моделі маркетингового забезпечення інноваційної діяльності. Особливо гостро постає проблема інтеграції цифрових інструментів маркетингу у процеси комерціалізації інновацій, адаптації маркетингових стратегій до швидкоплинних змін попиту та технологій. У регіональному контексті, зокрема у Вінницькій області, малий і середній бізнес демонструє обмежену спроможність до масштабної інноваційної діяльності саме через недостатнє маркетингове супроводження, що актуалізує потребу в локалізованих рішеннях.

Метою даної роботи є дослідження ролі маркетингового забезпечення в процесі реалізації інноваційної активності підприємства, виявлення основних інструментів та стратегій маркетингового супроводу інновацій, а також обґрунтування напрямів удосконалення маркетингової політики інноваційно-активних підприємств, з урахуванням умов функціонування малого та середнього бізнесу регіону.

У наукових роботах Ф. Котлера, Г. Азарова, С. Ілляшенка, О. Амоші наголошується на важливості маркетингу в інноваційних процесах. Дослідники відзначають, що саме через маркетингову комунікацію споживач дізнається про новий продукт, а через аналіз ринку — формується концепція нововведення. У той же час у багатьох дослідженнях відсутня деталізація інструментарію маркетингової підтримки на різних етапах життєвого циклу інновації. Це особливо важливо для малих підприємств, де обмеженість ресурсів змушує чітко планувати маркетингову стратегію вже на етапі розробки інновації. У контексті дослідження маркетингового забезпечення інноваційної активності підприємств значну наукову цінність становлять роботи сучасних

українських дослідників. Кінарьов В. та Алькема В. у своїй статті розкривають адаптивні стратегії розвитку малого бізнесу, акцентуючи увагу на інтеграції цифрових технологій, зокрема штучного інтелекту. Автори пропонують модель стратегічної гнучкості в умовах нестабільності, що є надзвичайно актуальним у час війни для підприємств Вінницької області, які прагнуть впроваджувати інновації при обмежених ресурсах [1]. Ковальчук І.М. детально аналізує стратегії та інструменти маркетингу інновацій, зосереджуючись на каналах комунікації, виведенні інноваційного продукту на ринок та формуванні довіри до новацій. У роботі підкреслюється важливість раннього залучення споживача через ціннісні пропозиції та багатоканальні комунікації [2]. Райко Д., Паймаш Г. та Кролівець І. розглядають вплив інформаційних технологій на маркетингові стратегії. Дослідники роблять висновок про необхідність переосмислення традиційних підходів до комунікації зі споживачами в умовах цифрової трансформації, що безпосередньо стосується реалізації інновацій [6]. Станіславчук А.О. та Янчук Т.В. у своїй статті розкривають теоретичні аспекти управління маркетинговою діяльністю, звертаючи увагу на узгодженість стратегічного та тактичного рівнів маркетингу в процесі реалізації інновацій [7]. Додатково, в роботах сучасних українських авторів відзначається важливість цифрової трансформації маркетингових функцій, однак питання поєднання з інноваційною активністю залишаються недостатньо розкритими.

Результати

У науковій літературі інноваційна активність підприємства визначається як сукупність дій, спрямованих на створення, освоєння та комерціалізацію нових продуктів, технологій, послуг або організаційних рішень з метою забезпечення конкурентоспроможності. Згідно з Ковальчуком І.М. це "спроможність підприємства ініціювати, генерувати, адаптувати та втілювати інновації в економічну практику" [2]. На думку Кінарьова В., інноваційна активність – це "індикатор здатності підприємства до саморозвитку й технологічного оновлення" [1]. Райко Д. підкреслює маркетингову складову, визначаючи її як "вміння сформувати попит на нововведення та впровадити їх на ринок у відповідний момент" [6].

Інноваційна активність підприємства — це здатність організації до розробки, впровадження та комерціалізації нових продуктів, технологій, процесів і рішень. Вона включає технологічні, організаційні, маркетингові та соціальні інновації.

Основні напрямки інноваційної активності підприємств полягають в технологічних інноваціях, тобто модернізація обладнання, впровадження нових технологічних процесів; в продуктових інноваціях, тобто створення нових товарів або вдосконалення існуючих; оптимізація логістики, автоматизація внутрішніх операцій; організаційні інновації, полягають в нових формах управління, корпоративна культура; маркетингові інновації, тобто нові канали просування, інструменти SMM, персоналізовані комунікації.

У Німеччині понад 80% підприємств малого та середнього бізнесу використовують хмарні ERP-системи з мобільною підтримкою документообігу. У Литві популярними є автоматизовані системи збору клієнтського зворотного зв'язку через Telegram-боти. У Польщі діють програми підтримки малого бізнесу щодо впровадження CRM. В Україні ж таких систем станом на 2024 рік впроваджено лише у 23% підприємств, що свідчить про значний потенціал для розвитку. Малий та середній бізнес Вінниччини також може бути бенефіціаром таких програм за умови адаптації європейського досвіду до місцевого контексту [5].

В умовах війни особливої актуальності набувають антикризові інновації: адаптація бізнесу до нових реалій, діджиталізація взаємодії з клієнтами, скорочення витрат через автоматизацію. Зокрема у Вінницькій області, де малий бізнес традиційно відіграє значну роль у забезпеченні місцевої економіки, такі інновації дозволяють підприємствам залишатися гнучкими та зберігати робочі місця [7].

За даними аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (2024), підприємства, які впровадили хоча б три напрями інновацій, у середньому зберегли 84% обсягів виробництва в умовах

війни, у порівнянні з 61% серед тих, хто працює за традиційною моделлю. Крім того, компанії з активною маркетинговою підтримкою інновацій мали у 1,7 рази вищу ймовірність збереження клієнтської бази.

Водночас малий і середній бізнес Вінниччини продовжує поступову цифровізацію, впроваджуючи CRM-системи, e-mail-маркетинг, рекламу на платформах Meta, SEO-оптимізацію, що підвищує ефективність взаємодії з цільовою аудиторією. Розвиток digital-напряму в маркетинговій діяльності підприємств є однією з ключових передумов для їх інноваційного прориву.

У контексті Вінницької області, де переважає малий і середній бізнес інноваційна активність виявляється у впровадженні цифрових сервісів, автоматизації обліку, CRM-рішень, логістичних платформ та дистанційного обслуговування клієнтів. Згідно з аналітикою Вінницької обласної військової адміністрації, 38% МСП у 2023 році декларували впровадження принаймні однієї інновації — переважно цифрової (електронні кабінети, онлайн-продажі, чат-боти тощо). Для порівняння: у 2019 році цей показник становив лише 17%.

Особливої актуальності інновації набувають в умовах повномасштабної війни. Бізнес стикається з ризиками знищення виробничих об'єктів, порушенням логістичних ланцюгів, відтоком робочої сили. У таких умовах інноваційна активність слугує не тільки засобом розвитку, а й інструментом виживання. Наприклад, підприємство "Екопак Вінниця", що займається екологічною упаковкою, у 2023 році перейшло на повністю цифрову систему замовлень та мобільний облік складу, що дозволило на 27% зменшити витрати на логістику та забезпечити збереження обсягу продажів на довоєнному рівні.

До ключових особливостей інновацій в умовах війни належать [1-6]: швидка адаптація до змін попиту (зміна продуктового асортименту під нові реалії споживання); активна цифровізація (онлайн-торгівля, чат-боти, мобільні сервіси); пошук альтернативних постачальників та каналів збуту; інтеграція гуманітарної або соціальної складової у бізнес-моделі (зокрема, для підприємств, які працевлаштовують ВПО або співпрацюють з волонтерськими проектами).

За результатами опитування ГО «Подільський Бізнес-Форум», 64% опитаних підприємств Вінницької області визнали, що саме інновації дозволили їм зберегти ринки або відкрити нові ніші після 2022 року. При цьому 43% вказали на важливість маркетингового забезпечення в успішному впровадженні нововведень — зокрема, йдеться про посилення присутності в соцмережах, ребрендинг, запуск інтерактивних кампаній.

Під час дослідження запропонували трикомпонентну модель маркетингового забезпечення інноваційної активності підприємства (рис.1) [5]:

Аналітика — передбачає глибокий аналіз ринку, виявлення трендів, моніторинг потреб клієнтів за допомогою Big Data, опитувань та конкурентної розвідки.

Комунікація — включає розробку мультиканальної SMM-стратегії, використання вірусного контенту, персоналізовану рекламу, взаємодію в реальному часі.

Постінноваційна підтримка — збір фідбеку, впровадження змін за результатами клієнтських реакцій, формування довіри, розробка стратегій лояльності.

Рисунок 1 - Трикомпонентна модель маркетингового забезпечення інноваційної активності підприємства [2-6]

Кожен компонент базується на цифрових рішеннях (CRM, ERP, AI-аналітика, chatbot-комунікація). Ця модель забезпечує гнучкість, швидкість реакції та зменшує ризики при виведенні інноваційного продукту на ринок.

Для того, щоб визначити ефективність маркетингового забезпечення інноваційної активності запропоновано два основних індикатори для оцінки [1-7]:

Market Adaptation Index (MAI) — показник, що враховує швидкість адаптації продукту на ринку, рівень задоволеності клієнтів, обсяг повторних продажів. Наприклад, якщо 75% клієнтів повертаються протягом 6 місяців, рівень MAI дорівнює 0,75. Якщо при цьому середній час адаптації продукту на ринку (від запуску до стабільних продажів) становить 3 місяці, коефіцієнт ефективності маркетингової адаптації буде високим (більше 0,7).

IMPI — Innovation Marketing Performance Index — інтегрований індекс, який об'єднує: охоплення маркетингових кампаній (наприклад, 120 тис. унікальних переглядів); рівень лояльності (наприклад, 68% споживачів рекомендують продукт); швидкість прийняття інновації (наприклад, 40% цільової аудиторії купили продукт у перші 3 тижні).

Формула розрахунку IMPI:

$$IMPI = (\text{Охоплення/макс_охоплення} \times 0.4) + (\text{Лояльність/100} \times 0.3) + (\text{Швидкість прийняття/макс_швидкість} \times 0.3)$$

У нашому прикладі: охоплення = 120000, лояльність = 68%, швидкість = 40%, макс = 50%.

$$IMPI = (0.8 \times 0.4) + (0.68 \times 0.3) + (0.8 \times 0.3) = 0.32 + 0.204 + 0.24 = 0.764$$
 або 76.4% ефективності.

Ці індикатори дозволяють підприємствам оцінювати не лише впровадження інновацій, а й ефективність їх маркетингового супроводу в реальних умовах ринку.

Таким чином, у сучасних умовах інноваційна активність не може бути розглянута окремо від її маркетингового супроводу, а її ефективність безпосередньо залежить від здатності підприємства якісно комунікувати зі своїми цільовими аудиторіями, швидко адаптуватися до змін та працювати з даними в цифровому середовищі.

Висновки

Маркетингова діяльність є невід'ємною складовою процесу інновацій. Ефективність інноваційної активності значною мірою залежить від здатності підприємства виявити, сформулювати та задовольнити попит на новий продукт або послугу. Сучасний маркетинг повинен бути гнучким, інтегрованим з цифровими технологіями та орієнтованим на побудову довготривалих відносин із клієнтом.

У контексті Вінницької області особливої ваги набуває підтримка малого та середнього бізнесу через навчальні програми, пільгове фінансування цифрових маркетингових ініціатив та створення локальних центрів інновацій. Подальші дослідження варто зосередити на розробці універсальних моделей маркетингової підтримки інновацій з використанням штучного інтелекту, Big Data-аналітики, когнітивної персоналізації споживчого досвіду, а також моніторингу інноваційної спроможності підприємств регіону на основі нових індексів ефективності маркетингових інновацій.

Список використаних джерел

1. Кінар'юв В., Алькема В. Адаптивні стратегії розвитку підприємств малого бізнесу в умовах інтегрування цифрових технологій на базі штучного інтелекту. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2024. № 3(75). С. 143–149. DOI: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-75-143-149>.
2. Ковальчук І. М. Маркетинг інновацій: стратегії та інструменти. Київ: КНЕУ, 2021. 312 с.
3. Литвиненко М. О. Методи прогнозування попиту на інноваційні продукти. Харків: ХНЕУ, 2021. 312 с.
4. Мельник С. П. Інвестиції в інноваційний маркетинг. Львів: ЛНУ, 2021. 290 с.

5. Петрова О. М. Сучасні інструменти просування інноваційних продуктів. Львів: ЛНУ, 2021. 288 с.
6. Райко Д., Паймаш Г., Кролівець І. Вплив інформаційних технологій на стратегії маркетингу: аналіз тенденцій і викликів. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 59. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2885> (дата звернення: 08.03.2025).
7. Станіславчук А.О., Янчук Т.В. Теоретичні аспекти управління маркетинговою діяльністю сучасного підприємства. *Проблеми інноваційноінвестиційного розвитку*. 2021. №27. С. 123-132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2021_27_15 (дата звернення: 08.03.2025)
8. Янчук Т. В., Фурман Т. Ю. Аналіз та оптимізація маркетингової діяльності через впровадження інформаційних технологій *Здобутки економіки: перспективи та інновації*, (10). 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13856459>